

Studi

LA NECESSITÀ DI UN'ISOLA

DANIELE PORELLO

1. *Introduzione*

Ci sono ragioni profonde per le quali la prova di Anselmo dell'esistenza di Dio continua a riaffiorare nelle discussioni logiche contemporanee.

L'unum argumentum, presentato nel *Proslogion*, nelle intenzioni di Anselmo doveva costituire un unico argomento, evidente e autonomo, per costringere l'insipiente, colui che nega l'esistenza di Dio, a riconoscere l'assurdità della sua tesi.

Si potrebbe delineare una storia della logica passando per gli autori che, dalla parte di Anselmo o dalla parte dell'insipiente, hanno partecipato al dialogo del *Proslogion*: da Gaunilone, il primo critico della prova, il quale cercò di ridurre all'assurdo la riduzione anselmiana equiparando la possibilità di un ente perfettissimo alla possibilità di un'isola perfettissima, passando nella modernità per le riformulazioni modali di Cartesio e Leibniz, per la critica di Hume del rapporto tra esistenza e necessità, per la celebre analisi dell'esistenza di Kant, fino ad arrivare alle origini della filosofia analitica e della logica matematica: l'argomento ontologico tocca le riflessioni fon

damentali di Frege e di Russell, si intravede nel *Tractatus* di Wittgenstein, e su di esso si esercita l'assiomatica di Gödel.

Senza alcuna intenzione di fornire una ricostruzione esauriente, in questo lavoro discuteremo alcune interpretazioni logico-matematiche del ragionamento di Anselmo, discuteremo le analisi e il confronto con l'argomento ontologico così come si è riproposto nell'ambito della tradizione analitica, o più in particolare, di quella filosofia che assume la logica matematica come nuovo *organon* dell'argomentazione filosofica.

È importante osservare che il fine di questo lavoro non è valutare la correttezza dell'argomento ontologico alla luce della logica matematica; piuttosto, riteniamo interessante mostrare la sua ricchezza e pervasività da un punto di vista logico-filosofico. Non ci occuperemo tanto di discutere i diversi verdetti sulla validità dell'argomento, quello che preme è cercare di esplicitare alcune ragioni del perché l'argomento ontologico continui ad essere un tema vivo, ricorrente, per la logica stessa.

Vedremo incidentalmente come, a seconda delle reinterpretazioni contemporanee degli autori che si sono confrontati con il testo anselmiano, variano i verdetti sulla correttezza dell'argomento, variano le ragioni che giustificano tali verdetti, così come variano le stesse logiche all'interno della quali la prova ontologica viene ricostruita.

Parliamo qui di *ricostruzioni* logiche per suggerire un processo che comporta la scelta di un'analisi, una decomposizione dell'argomento nelle sue parti, così come la scelta degli elementi formali per tradurre e ricomporre l'argomento all'interno di una teoria formale.

La scelta del formalismo matematico per esprimere le parole di Anselmo, come vedremo, ha molto a che vedere con l'adozione di un punto di vista su quale sia il perno dell'argomento, ed esso varia a seconda dell'aspetto che la complessa architettura logica tratteggiata da Anselmo evoca nel lettore logico che al testo si avvicina.

La scelta dei contributi che verranno discussi in questo lavoro, tra i numerosi presenti in letteratura, è motivata principalmente dal-

l'attinenza al testo anselmiano. Nel dibattito sulle formalizzazioni logiche dell'argomento, spesso l'interpretazione si discosta notevolmente dalla formulazione linguistica del *Proslogion*. In particolare, non verranno qui trattate formulazioni delle prove ontologiche analoghe a quelle di Cartesio e Leibniz, che riformulano la concezione di Dio come ente perfettissimo, in particolare, non ci occuperemo della celebre prova che Gödel stesso riformula avvalendosi degli strumenti della moderna assiomatica.

Il fine di questo contributo, e volendo la tesi che si promuove, è semplicemente la seguente: l'argomento ontologico ha un'importanza per la logica, matematica e filosofica – qualora questa distinzione si ritenga significativa – così come per l'ontologia analitica, in quanto raccoglie in un unico problema – a prima vista circoscritto: è la domanda sulla validità di un ragionamento – un numero sorprendente di questioni che riaffiorano nella tradizione logica contemporanea.

La struttura di questo articolo è la seguente. Nella seconda sezione, tratteremo delle riduzioni all'assurdo e discuteremo alcuni aspetti dell'analisi logica degli argomenti; nella terza sezione proporremo un'analisi dell'argomento di Anselmo, scegliendo una ripartizione delle premesse strumentale a mostrare l'attinenza dei problemi sollevati dal *Proslogion* con numerosi luoghi della filosofia analitica. Nella quarta sezione vedremo, come esempio rappresentativo dell'approccio formale, una ricostruzione dell'argomento proposta da Oppenheimer e Zalta, che consente di vedere il rapporto tra il meccanismo del ragionamento di Anselmo e il fenomeno dell'autoriferimento.

In conclusione, presenterò alcune osservazioni sulle motivazioni della rilevanza per la filosofia analitica dell'argomento di Anselmo.

2. Riduzioni all'assurdo

Astraendo dai particolari contenuti, come vedremo, l'argomento ontologico è una forma di riduzione all'assurdo. Si assume la tesi "Dio non esiste", si prova che tale tesi comporta una contraddizione, si conclude quindi che va rifiutata al tesi, cioè che va accettata la sua negazione: "Dio esiste".

L'inferenza per assurdo vale qualora si accetti il passaggio dalla doppia negazione di un enunciato alla sua affermazione: dalla negazione di "Dio non esiste", all'affermazione "Dio esiste".

È utile precisare il carattere deduttivo delle inferenze logiche: *un'inferenza è deduttiva se non può darsi il caso che le premesse siano vere e la conclusione falsa.*

La conclusione di un ragionamento deduttivo segue indipendentemente dai particolari contenuti in questione. Una volta che si è stabilito che un argomento è logicamente valido, tutto quello che occorre per accettare la conclusione è accettare le premesse: la capacità di convincere della conclusione si sposta quindi sulla capacità di convincere delle singole premesse, in quanto è solo in virtù della forma dell'argomento, della sua logica, che la conclusione segue.

C'è tuttavia un aspetto ulteriore che occorre tenere in considerazione e che è emerso con forza nella tradizione logica del Novecento, in particolare nel confronto tra logiche alternative: c'è la possibilità di rifiutare una strategia inferenziale affermando l'inadeguatezza di una certa logica come metodo di ragionamento per gli oggetti in questione. In particolare, le riduzioni all'assurdo sono state considerate illegittime da una logica, alternativa a quella classica, che si è sviluppata grazie alle riflessioni sulla filosofia della matematica del matematico olandese Brouwer, ovvero l'*intuizionismo*.

L'opposizione tra logica classica e logica intuizionista riflette una diversa concezione del ragionamento e una diversa interpretazione della natura degli oggetti matematici. Semplificando, per il matematico classico, gli enti matematici hanno una loro esistenza

indipendente dal soggetto che li conosce, essi esistono in un loro regno e il matematico è un esploratore in cerca di fatti relativi a quel regno: la matematica classica comporta una interpretazione *realista* degli oggetti matematici e in generale una interpretazione *corrispondentista* della verità.

Per un intuizionista, gli enti matematici sono *costruiti* mediante l'attività del soggetto e la loro esistenza dipende quindi dall'attività conoscitiva del matematico. L'intuizionismo comporta una interpretazione *costruttivista* degli enti matematici e in generale una teoria *epistemica* della verità.

Le due posizioni comportano due diverse interpretazioni dei connettivi logici, le quali a loro volta giustificano ragionamenti diversi.

Per un logico classico, vale il principio del terzo escluso "A oppure non A": le proposizioni matematiche, in quanto parlano di oggetti di un regno indipendente, saranno vere o false, in virtù della corrispondenza con i fatti di quel regno.

Per un intuizionista, il terzo escluso non è una legge logica, in quanto tra affermare *A* e affermare *non A*, c'è un'altra possibilità: non conoscere lo statuto epistemico di nessuna delle due.

Un intuizionista rifiuta le argomentazioni per assurdo per via delle istanze costruttiviste proprie di questa posizione: possiamo affermare la verità di una proposizione solo se possiamo dimostrarla e se la dimostrazione che formuliamo parla di oggetti che possiamo conoscere, o costruire in senso matematico, esplicitamente. Ad esempio, un'argomentazione per assurdo che parte dalla negazione di un'ipotesi come "non esistono enti perfettissimi", che prova che tale affermazione è contraddittoria, e che conclude quindi che "esistono enti perfettissimi", non viene accettata dagli intuizionisti in quanto, per affermare un enunciato esistenziale, occorre presentare un esempio, una sua istanza riconoscibile.

Come vedremo, la differenza di interpretazione dei connettivi logici ha un peso determinante sulle interpretazioni dell'argomento ontologico.

2.1. L'analisi logica degli argomenti

Richiamiamo schematicamente alcuni elementi del calcolo dei predicati classico, senza entrare nei dettagli della formalizzazione, al fine di discutere gli strumenti delle analisi dell'argomento ontologico. Quello che preme in questa presentazione è mostrare alcune ipotesi che stano alla base dell'interpretazione degli enunciati di una lingua naturale mediante formule di un linguaggio formale.

Definiamo la *sinatassi* del linguaggio della logica dei predicati nel modo seguente. L'*alfabeto* è definito da un insieme di costanti individuali a, b, c, \dots ; un insieme di variabili individuali x, y, z, \dots ; un insieme di costanti predicative $P, Q, R \dots$, che possono essere a un posto, a due posti o a n -posti; un insieme di connettivi logici \sim (*non*), \rightarrow (*se ..., allora ...*), $\&$ (*e*); un insieme di quantificatori \forall (*per ogni*) ed \exists (*esiste*).

Combinando sintatticamente gli elementi dell'alfabeto, possiamo costruire formule atomiche del tipo Pa , che rappresenta la composizione di un predicato con un soggetto: con Pa possiamo per esempio formalizzare un enunciato del tipo "Anselmo è italiano". Inoltre, possiamo rappresentare i predicati con formule che contengono variabili, come Px , che formalizzano proprietà, ad esempio "essere italiano": il fatto che la variabile x sia libera, ossia non vincolata da alcun quantificatore, consente di esprimere la proprietà "essere P " nella sua interpretazione estensionale, ovvero come "l'insieme degli x che hanno P ".

Una volta definite le formule atomiche, possiamo introdurre le operazioni logiche che consentono di costruire formule complesse.

Il *linguaggio* della logica dei predicati, ovvero l'insieme delle formule sintatticamente corrette, è definito per induzione a partire dalle formule atomiche mediante le seguenti operazioni. Se A è una formula, allora la negazione di A , $\sim A$, è una formula. Se A e B sono

formule, allora la congiunzione $A \& B$ (A e B), è una formula. Se A e B sono formule, allora l'implicazione materiale, $A \rightarrow B$ (se A , allora B), è una formula.

Se Px è un predicato (con x libera), allora $\forall xPx$ (per ogni x , x ha P) è una formula. Analogamente, si costruisce $\exists xPx$ (esiste almeno un x , tale che x ha P).

Una volta definita la sintassi del linguaggio formale, occorre definire come associare al linguaggio una *semantica*. Un'interpretazione dei simboli associa alle costanti individuali oggetti in un dominio del discorso e alle costanti predicative, conformemente con l'interpretazione estensionale delle proprietà, insiemi di individui.

In questo modo, si definisce la semantica di un enunciato atomico come Pa grazie ai celebri bicondizionali tarskiani: “ Pa è vero *se e solo se* l'interpretazione di a appartiene all'interpretazione di P ”. Questo è il modo in cui la logica contemporanea ripropone un'idea classica: un giudizio è vero quando il soggetto cade sotto il predicato.

Di fatto c'è qualcosa di più in quanto l'idea di cadere sotto un concetto viene in logica esplicitata mediante la relazione insiemistica di appartenenza: l'oggetto denotato da a appartiene (ϵ) all'insieme denotato da P .

Una volta definita l'interpretazione degli enunciati atomici, si può estendere la definizione di interpretazione agli enunciati complessi, fissando quindi un significato per i connettivi logici.

Introducendo la semantica dei connettivi e dei quantificatori, si inizia a vedere proprietà logiche, le quali serviranno a giustificare le inferenze.

L'interpretazione dei connettivi e dei quantificatori per la logica classica è definita mediante bicondizionali, i quali sanciscono il comportamento dei connettivi. Nella definizione di verità di Tarski sono presenti alcuni principi, come il principio di bivalenza, che impone che un enunciato sia o vero o falso. Ad esempio, il significato della negazione è dato da un bicondizionale del tipo “ $\sim A$ è vera *se e solo se* A è falsa”. L'interpretazione della congiunzione è data da “ $A \& B$ è vera *se e solo se* A è vera e B è vera” dove la e è la con-

giunzione definita metalinguaggio. Analogamente, “ $A \rightarrow B$ È vera se e solo se A è falsa oppure B è vera”. L’interpretazione dei quantificatori si definisce nel modo seguente: “ $\forall xPx$ è vero se e solo se Pa è vero per ogni interpretazione di a ” e “ $\exists xPx$ è vera se e solo se Pa è vera per qualche interpretazione di a ”.

Utilizzando questi semplici elementi di logica è possibile richiamare alcune celebri analisi del linguaggio naturale che sono diventate una parte importante dell’arsenale concettuale della filosofia analitica. Vediamo, come esempio, l’interpretazione delle universali affermative e delle particolari affermative proposta per esempio da Russell in *On denoting*. “Tutti gli uomini sono mortali” viene tradotto con $\forall x (Ux \rightarrow Mx)$, mentre “Qualche uomo È mortale” viene tradotto con $\exists x (Ux \& Mx)$

Le motivazioni per la traduzione possono essere considerate un modello argomentativo della tradizione analitica per quanto riguarda il rapporto con l’uso della formalizzazione logica: la formula logica, dovrebbe esprimere, senza le ambiguità insite nel linguaggio naturale, il *significato* dell’enunciato, in questo modo il linguaggio artificiale della logica serve da “microscopio” per l’analisi linguistica, com’era nelle intenzioni di Frege.

La formula logica esplicita quindi il significato di un enunciato, che viene rappresentato, come afferma Wittgenstein nel *Tractatus*, dalle *condizioni alle quali l’enunciato è vero*, vale a dire, da come deve essere fatto il mondo affinché l’enunciato sia vero. Ad esempio, il significato dell’universale affermativa comporta che, per ogni sostituzione delle variabili, vale $Ua \rightarrow Ma$, che significa che, se a è un uomo, allora a è mortale, ovvero, per la definizione di condizionale, che non si dà il caso che vi siano uomini che non sono mortali. Quindi, comprendere il significato delle universali affermative vuol dire conoscere le condizioni alla quali tali enunciati sono veri, cosa deve succedere nel mondo per rendere vera tale affermazione, cioè che non ci siano uomini che non sono mortali.

2.2. La forma delle riduzioni

Possiamo ora presentare una giustificazione più esplicita del ragionamento per assurdo. Utilizzando la formalizzazione introdotta, un argomento per assurdo è un'inferenza che consente di concludere dal fatto che $\sim A$ comporta una contraddizione $B \& \sim B$, la conclusione A .

La correttezza di tale inferenza può essere stabilita utilizzando le regole semantiche che abbiamo visto oppure esplicitando alcune regole di inferenza che consentono di dedurre la conclusione dalla premessa mediante alcuni passaggi. Vediamo questa seconda strategia.

Partiamo dalla premessa della riduzione, $\sim A$. Supponiamo che la nostra argomentazione ci porti a concludere, dall'ipotesi A , una certa affermazione B . Supponiamo inoltre che da A concludiamo anche $\sim B$. Possiamo introdurre la congiunzione $\&$, ottenendo che da A segue $B \& \sim B$. A questo punto, possiamo usare la regola di *introduzione della negazione* che afferma che se una proposizione comporta una contraddizione, possiamo negare l'ipotesi e continuare a ragionare, neghiamo quindi $\sim A$, ottenendo $\sim \sim A$. Infine, possiamo usare la *legge della doppia negazione*, e inferire, da $\sim \sim A$, A .

I passaggi visti costituiscono una dimostrazione, ovvero una giustificazione formale, dell'argomentazione per assurdo che utilizza le leggi logiche che valgono in logica classica.

L'esplicitazione dei passaggi mostra quali sono le leggi da accettare se si vuole accettare come valida l'argomentazione per riduzione all'assurdo; in particolare, come abbiamo anticipato, la legge di doppia negazione è necessaria per ragionare per assurdo.

La legge di doppia negazione non è accettata dagli intuizionisti, in quanto per esempio ci farebbe giustificare, come abbiamo visto, un'affermazione esistenziale senza conoscere niente dell'individuo di cui si afferma l'esistenza.

In questo modo, se accettassimo la posizione intuizionista sulla logica, potremmo rifiutare l'argomento di Anselmo rifiutando semplicemente la strategia inferenziale delle riduzioni all'assurdo.

2.3. Le ipotesi delle interpretazioni logiche

Chiudiamo questa sezione, il cui obiettivo era discutere alcuni atrezzi dell'analisi logica del linguaggio, con una osservazione che tornerà utile per valutare le differenti interpretazioni dell'argomento di Anselmo.

Una ragione per cui in logica si usano simboli per rappresentare gli elementi del linguaggio naturale, costanti predicative ed individuali, così come le costanti logiche, è che l'obiettivo è quello di valutare la *correttezza* degli argomenti a prescindere dal significato delle parole coinvolte. Per prescindere dal significato, la logica separa semantica e sintassi, e in questo modo è possibile parlare della nozione di interpretazione e dire che un argomento è corretto se vale *per ogni* interpretazione: si riesce così a prescindere dai significati delle parole coinvolte, in quanto essi possono variare a seconda delle interpretazioni. Si prescinde tuttavia solo dal significato di alcune parole, quelle che tradizionalmente si indicavano come termini categorematici, mentre si fissa il significato dei connettivi logici, ossia dei sincategorematici.

È importante osservare che la formalizzazione, ovvero la traduzione di un enunciato di una lingua naturale in una formula di un linguaggio artificiale, è una procedura che fa uso di ipotesi. Possiamo immaginare la formalizzazione come la costruzione di una teoria del significato: ogni formalizzazione interpreta elementi di linguaggio naturale dando loro un significato preciso, rappresentato matematicamente: la formalizzazione propone l'interpretazione teorica di un fenomeno linguistico.

Diverse ipotesi sul significato delle espressioni del linguaggio naturale, possono portare a diverse formalizzazioni, e in questo senso diverse ipotesi possono mettere in evidenza caratteristiche diverse dell'argomento che si vuole ricostruire formalmente.

Anche i connettivi logici possono essere soggetti a diverse letture, e questo comporta l'adozione di logiche diverse, di diversi meto-

di di ragionamento, come ad esempio un metodo di ragionamento classico oppure uno intuizionista. Michael Dummett ha indicato, forse nel modo più efficace, la dipendenza tra la logica che si assume per ragionare e la teoria del significato che la scelta di tale logica comporta: per Dummett, ad esempio, la logica classica comporta un posizione realista, mentre il rifiuto della logica classica porta a posizioni anti-realiste.

Avremo un'esperienza diretta con questo tipo di problemi quando presenteremo alcune interpretazioni formali delle premesse dell'argomento ontologico, così come dei connettivi coinvolti nell'argomento, e quindi delle regole di inferenza utilizzate nella giustificazione.

Possiamo in generale distinguere due livelli di ipotesi che la formalizzazione di un argomento espresso in una lingua naturale comporta: in primo luogo, l'interpretazione delle parole coinvolte nell'argomento, ad esempio le costanti, i termini singolari o i predicati; in secondo luogo, l'interpretazione del comportamento dei connettivi logici usati e quindi delle regole di inferenza.

I due livelli non sono indipendenti e non tutte le scelte interpretative sono possibili, qualora si voglia utilizzare un'unica cornice logica coerente come giustificazione formale dell'argomento.

3. *L'Unum Argumentum*

Conformemente alla tradizione dialogica, l'argomento di Anselmo per provare l'esistenza di Dio è formulato come contestazione di una tesi. L'argomento è rivolto all'insipiente, colui che contesta l'affermazione "Dio esiste", e l'obiettivo è quello di provare che l'insipiente non possa sostenere la sua affermazione, "Dio non esiste": si vuole cioè mostrare all'insipiente che la sua affermazione lo porta a contraddirsi.

Perno dell'argomento è quella che possiamo considerare formalmente la definizione di Dio come *ciò di cui non si può pensare nulla di più grande* (Prosologion, cap. II): "Ora noi crediamo che tu sia qualcosa di cui non si può pensare nulla di maggiore".

Vediamo come ricavare quattro premesse e una conclusione dal testo di Anselmo. La divisione scelta, oltre a cercare di essere il più fedele possibile all'argomentazione anselmiana, servirà a discutere e presentare aspetti rilevanti per le interpretazioni logiche dell'argomento e nello stesso tempo a mostrare come i temi evocati dalle premesse anselmiane segnino tuttora molti dibattiti in logica filosofica e filosofia analitica. Schematizziamo quindi l'argomentazione come segue:

(P1): L'insipiente comprende il sintagma "ciò di cui non si può pensare nulla di più grande"¹.

(P2): Quindi, 'ciò di cui non si può pensare nulla di più grande' esiste almeno nell'intelletto dell'insipiente².

(P3): Ciò che esiste nell'intelletto può essere concepito esistere anche in realtà³.

¹ "Ma certamente quel medesimo insipiente, quando ascolta ciò che dico [...], comprende cioè che ode."

² Anselmo esplicitamente afferma che comprendere il significato di un sintagma significa avere ciò che viene compreso nell'intelletto: "[...] e ciò che comprende è nel suo intelletto, anche se egli non intende che quella cosa esista".

³ In questo caso stiamo generalizzando la premessa anselmiana, la quale afferma solo che Dio può almeno essere concepito anche in realtà: "se infatti [Dio] è almeno nel solo intelletto, si può pensare che esista anche nella realtà [...]".

(P4): È più grande esistere in realtà che esistere solo nell'intelletto⁴.

(C): Ciò di cui non si può pensare nulla di più grande esiste anche in realtà.

La dimostrazione di Anslemo può essere riproposta come segue. Da (P1) e (P2), Dio, ovvero ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, esiste almeno nell'intelletto. Da (P3), si ottiene che Dio può essere concepito anche come esistente in realtà. A questo punto, si può innescare la riduzione all'assurdo: se Dio esistesse solo nell'intelletto, si arriverebbe alla seguente contraddizione; dato che potremmo pensare Dio come esistente anche in realtà allora, per (P4), potremmo pensare qualcosa di più grande di Dio e quindi potremmo pensare qualcosa di più grande di ciò di cui non si può pensare niente di più grande. Ciò è contraddittorio, perché equivale ad assumere che Dio sia ciò di cui non si può pensare qualcosa di più grande e, nello stesso tempo, *non* sia ciò di cui non si può pensare qualcosa di più grande.

Vediamo ora in dettaglio le singole premesse dell'argomento così come la sua conclusione.

3.1. La prima premessa: comprensione dei significati

Alle origini della tradizione analitica, il problema del significato occupa un posto privilegiato. Assumiamo che il problema sia la comprensione del significato di espressioni sintatticamente ben formate,

⁴ Esplicitamente, in “[esistere anche in realtà], il che è maggiore”. Per una discussione dell'argomento all'interno una ricostruzione moderna di una ontologia nella quale si può parlare di un ordine gerarchico degli esseri, si veda (Millican, 2004).

ossia formate secondo le regole di una grammatica di una lingua naturale, e consideriamo le posizioni di Frege e Russell sui sintagmi non denotanti.

Frege, interrogandosi sul contenuto informativo degli enunciati d'identità, elabora la celebre distinzione tra *sensu* e *riferimento* delle espressioni linguistiche in uno dei lavori fondativi del metodo analitico *Über Sinn und Bedeutung*⁵. Semplificando, il *sensu* di un enunciato è dato dal pensiero espresso dall'enunciato, mentre il suo *riferimento* è il valore di verità dell'enunciato. Per i termini singolari (come "Anselmo", "il doppio di quattro"), il riferimento è dato dall'oggetto denotato, mentre il *sensu* è un modo di presentare tale riferimento, una via per comprendere la denotazione. Il *sensu* di un enunciato è un *pensiero* per Frege, e va inteso in senso oggettivo, ossia come contenuto pensato che può venire condiviso e che non varia da soggetto a soggetto: un pensiero ha una sua sussistenza oggettiva in un regno a parte. Per distinguere il contributo soggettivo del parlante alla comprensione degli enunciati, Frege usa il concetto di *rappresentazione*, che possiamo intendere come una immagine evocata nella mente: essa ha un carattere soggettivo e non ha a che fare con la logica e con l'articolazione deduttiva, la quale riguarda i contenuti oggettivi, ovvero i pensieri.

Il modello del linguaggio proposto da Frege si articola sulla distinzione tra funzione e argomento: i predicati sono funzioni che prendono come argomenti oggetti e producono valori di verità. In questo modo, Frege sostituisce la concettualizzazione tradizionale del giudizio come composizione di soggetto e predicato con la nuova coppia argomento e funzione.

Una delle ragioni che hanno portato Russell a formulare la sua teoria delle descrizioni definite è stato il problema dei sintagmi non denotanti. Consideriamo la descrizione definita del celebre esempio "l'attuale re di Francia". Tale sintagma, poiché non denota alcun og-

⁵ Frege, 1892.

getto, per Frege non ha riferimento. Ciò comporta, nella teoria di Frege che gli enunciati che contengono termini non denotanti, come “l'attuale re di Francia è calvo”, sono da considerare privi di significato, in quanto il predicato “essere calvo” non si applica in questo caso ad alcun oggetto, la funzione non prende alcun argomento e quindi non produce valore.

Russell invece, per analizzare il significato degli enunciati contenenti descrizioni definite, elimina tali sintagmi e li sostituisce con la loro forma logica, esplicitata da Russell, la quale consente di scoprire le presupposizioni innescate dall'articolo determinativo: la presupposizione di *esistenza* e di *unicità* dell'oggetto di cui tratta la descrizione. In questo modo si ottiene, secondo Russell, una teoria del significato degli enunciati che contengono tali espressioni più adeguata alle intuizioni linguistiche. Quindi, il sintagma “l'attuale re di Francia” va sostituito con l'espressione: “esiste uno e un solo x tale che x è Re di Francia”. Quindi, enunciati come “l'attuale re di Francia è calvo” sono da considerare falsi, e non privi di significato, in quanto la condizione esistenziale non è soddisfatta.

Vediamo ora cosa significa comprendere il significato della definizione anselmiana. Per Frege, comprendere un enunciato significa *afferrarne il senso*. Consideriamo ora la premessa (P1). Possiamo riformulare la questione su cosa voglia dire che l'insipiente comprende l'espressione “ciò di cui non si può pensare nulla di più grande” nel linguaggio fregeano interrogandoci su quale sia il senso e quale il riferimento di tale sintagma. Il problema a questo punto è stabilire se tale descrizione, per Frege, definisca effettivamente un oggetto, anche in senso astratto. Un esempio di Frege sembra particolarmente interessante per la locuzione anselmiana⁶: “Odisseo approdò ad Itaca immerso in un sonno profondo” ha per Frege un senso, dato dalle parole di cui l'enunciato è composto, esprime quindi un pensiero, ma non ha tuttavia un significato, in quanto non è chia-

⁶ Si veda Frege, 1892.

ro il riferimento di Odisseo; in particolare, Frege afferma che colui che ritenesse vero o falso un tale enunciato, attribuirebbe a “Odisseo” un riferimento. Tuttavia il senso, il pensiero, non basta per ragionare, per esercitare la logica, la quale si applica ai significati.

La soluzione di Russell⁷ relativamente al problema di (P1), consiste nell’eliminare la descrizione definita, traducendo quindi la definizione anselmiana nel modo seguente: “esiste uno e un solo x tale che, x è concepibile e non c’è nessun y diverso da x tale che y è più grande di x ”.

Quindi, possiamo affermare che l’insipiente comprenda il sintagma “ciò di cui non si può pensare nulla di più grande”, tuttavia non possiamo ancora dire se l’affermazione esistenziale sia vera o falsa: in *On Denoting*, seppure in una nota non particolarmente informativa, Russell afferma che si può dimostrare sia che la classe di tali enti di cui non si può pensare nulla di più grande contiene un solo elemento, e allora l’enunciato esistenziale sarebbe vero, sia che tale classe non contiene alcun elemento, e allora l’affermazione esistenziale sarebbe falsa. Russell, quindi, non afferma che la denotazione della descrizione definita anselmiana non esista; dipende dalla possibilità di descrivere la classe di tali enti.

Le teorie del significato di Frege e Russell comportano diverse concezioni del comprendere un enunciato. Per Frege, occorre che tutti i termini singolari presenti nell’enunciato siano denotanti, per Russell non occorre, come abbiamo visto, in quanto è possibile ricavare le condizioni di verità mediante la traduzione delle descrizioni definite. Qualora il sintagma anselmiano non denotasse alcun oggetto, gli enunciati che contengono tale sintagma per Frege avrebbero un senso, ma non un significato, e quindi non si potrebbe usare la logica su tali enunciati, mentre per Russell avrebbero comunque un

⁷ Presentiamo una riformulazione delle osservazioni di Russell sull’argomento ontologico più vicina al linguaggio anselmiano. In *On denoting*, Russell discute la formulazione in termini di un ente che possiede tutte le perfezioni.

significato reso esplicito dalla traduzione formale. Come vedremo, questa differenza ha conseguenze notevoli sul modo di intendere la seconda premessa.

3.2. La seconda premessa: sintagmi non denotanti

Assumiamo ora che l'insipiente comprenda qualcosa sentendo la definizione anselmiana, ossia che tale definizione sia un sintagma ben formato dal punto di vista semantico, e consideriamo il problema dell'esistenza nell'intelletto di un oggetto corrispondente a ciò di cui non si può pensare nulla di più grande.

A prima vista, la questione sollevata dalla seconda premessa ha molto in comune con la prima. Tuttavia possiamo separare le due questioni nel modo seguente: la prima riguarda la comprensione degli enunciati e delle espressioni del linguaggio, la seconda riguarda lo statuto degli oggetti denotati dai sintagmi, ovvero degli oggetti compresi.

Se la definizione anselmiana fosse per esempio contraddittoria, per Frege, ciò comporterebbe che sotto il concetto definito da tale proprietà non cade alcun oggetto, e quindi gli enunciati che contengono tale definizione non avrebbero significato. Per Russell, invece, sarebbero falsi.

Il problema dei termini non denotanti emerge ancora, in modo rilevante per la nostra discussione, considerando il rapporto tra Russell e Meinong sullo statuto ontologico delle denotazioni dei termini singolari. La teoria di Meinong prevede la possibilità di oggetti *non sussistenti*, per esempio l'enunciato "il cerchio quadrato è quadrato" è da considerarsi vero per Meinong, in quanto il sintagma "il cerchio quadrato" denota un'entità non sussistente alla quale il predicato "essere quadrato" si applica analiticamente.

Russell, rifiutando la posizione di Meinong, afferma che "il cerchio quadrato è quadrato" è falso in quanto la condizione esistenziale in "esiste un x tale che x è un cerchio quadrato" non è soddisfatta

da alcun oggetto. Quindi, per Russell, come abbiamo visto, l'esistenza nell'intelletto dell'essere che soddisfa la condizione anselmiana è subordinata alla possibilità di dimostrare che la classe di tali oggetti non sia vuota e contenga un solo elemento: solo così sarebbe possibile affermare che "ciò di cui non si può pensare nulla di più grande" esista almeno nell'intelletto come oggetto. L'inferenza in (P2) sarebbe giustificata da Russell solo nel caso in cui le condizioni d'esistenza e unicità fossero soddisfatte.

Per la teoria di Meinong, l'oggetto cui si riferisce il sintagma, in qualche modo esiste sempre nell'intelletto, tuttavia esso può essere un tipo di oggetto "non-sussistente". In questo senso la teoria di Meinong è più vicina al significato della premessa anselmiana. Per Meinong quindi le premesse (P1) e (P2) verrebbero accettate, il problema diverrebbe dimostrare che l'oggetto cui la definizione di Anselmo si riferisce, che può essere un oggetto non sussistente, sia un oggetto reale.

Il problema di immaginare che un oggetto esista nell'intelletto, secondo certi autori, come abbiamo visto, è legato al problema di stabilire se la proprietà che definisce l'oggetto non sia contraddittoria. Si pensi ad esempio al paradosso di Russell. È comprensibile il termine singolare "l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi"⁸ ma, dato che assumere l'esistenza di tale oggetto è contraddittorio, non possiamo affermare che vi sia *un oggetto* nell'intelletto corrispondente a tale insieme, a meno di non considerare gli oggetti meiningiani: in questo modo però si assume che la contraddizione, che di solito si intende come caratteristica di giudizi incompatibili, possa es

⁸ Sul rapporto tra il paradosso di Russell e la definizione di Anselmo si veda Viger, 2002. Il problema discusso è, in generale, se la definizione data da Anselmo sia o meno contraddittoria. Osserviamo che la nozione di contraddizione dipende anch'essa dalla formalizzazione scelta: che un contenuto sia negazione di un altro e che il nesso tra due proposizioni sia una congiunzione logica è quanto occorre per avere una contraddizione "*A* e non *A*".

sere anche intesa come proprietà di un oggetto, un oggetto assurdo. L'esistenza nell'intelletto di oggetti assurdi ha ripercussioni drastiche sulla terza premessa, come vedremo.

3.3. La terza premessa: concepibilità e possibilità

Il rapporto tra pensare qualcosa come esistente nell'intelletto e pensare qualcosa come esistente anche in realtà è stato riformulato nella tradizione analitica contemporanea in particolare attraverso un'interpretazione modale del problema. La svolta modale, in particolare dopo il lavoro di Kripke, ha dato un'impronta particolare alla metafisica di matrice analitica. L'importanza del linguaggio modale come nuovo metodo dell'analisi filosofica e come alternativa all'analisi semantico-concettuale affondata dalle critiche di Quine alla distinzione analitico-sintetico è stata recentemente criticata da Jerry Fodor in una recensione dal titolo evocativo "Water's water everywhere".

In questo paragrafo non sosterrò che l'argomento ontologico chiami in causa ragionamenti modali, anzi, nel seguito presenteremo una interpretazione che evita il ricorso a tale arsenale concettuale, in linea con le critiche di Barnes (Barnes, 1972).

La ragione per cui ci riferiamo a Kripke, a Lewis e alla logica modale in questa discussione della terza premessa è che il passaggio dal pensare un oggetto nell'intelletto al pensarlo in realtà mostra interessanti analogie con il nesso tra la *concepibilità* di un oggetto e la sua *possibilità*, meccanica della quale si sono serviti numerosi argomenti classici della filosofia analitica dopo Kripke.

Vediamo quindi come la riformulazione del problema della terza premessa induca un contesto modale. Possiamo sostenere che qualcosa che è nell'intelletto sia pensabile sussistere anche in realtà solo se l'esistenza di tale oggetto non è *impossibile*, vale a dire, nella riformulazione contemporanea, solo se via è almeno un mondo possibile in cui tale oggetto sussiste. Si pensi a "l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi": tale sintagma parla di un ogget-

to assurdo, anche immaginando di pensare tale oggetto come sussistente nell'intelletto, in quanto oggetto contraddittorio, non possiamo tuttavia pensarlo sussistente in realtà: giocando un po' con le parole, non possiamo immaginare un mondo *possibile* che contenga un tale oggetto *impossibile*.

La ragione è che non si assumono mondi contraddittori, essendo i mondi possibili, come afferma Kripke, qualcosa di simile ai risultati del lancio di dadi: considerando il lancio di due dadi, i trentasei casi possibili costituiscono altrettanti mondi, determinati dai due eventi in questione. L'esclusione di stati impossibili, per esempio, comporta escludere che uno stesso dado dia due numeri diversi in uno stesso lancio.

Il nesso tra concepibile e possibile è utilizzato da Kripke nel celebre *argomento modale* nell'analisi del problema mente-corpo. Chi sostiene l'identità di stati mentali e stati cerebrali, abbracciando istanze fisicaliste, per Kripke deve accettare che tale identità sia necessaria, ovvero che valga in ogni mondo possibile. Quindi, per negare tale riduzione, è sufficiente proporre un mondo possibile in cui si diano stati mentali senza il corrispettivo fisico. Detto altrimenti, chi sostiene l'identità di mente e corpo di carattere fisicalista deve, secondo Kripke, replicare a tutte le intuizioni, o esperimenti mentali, che presentano situazioni in cui mente e corpo possono essere distinte⁹.

Uno degli argomenti più celebri che fa uso del rapporto tra concepibilità e possibilità è il famoso *argomento degli zombies*, si veda in particolare (Chalmers, 1996). Brevemente, possiamo presentare l'argomento con due premesse e una conclusione: (1) è concepibile una copia di un essere umano che manchi degli stati mentali corrispondenti agli stati cerebrali (definizione di zombie). (2) Tutto ciò che è concepibile è anche possibile. Quindi, gli zombies sono possibili.

⁹ Si veda l'argomentazione di Kripke in *Nome e Necessità*, pp. 133-155.

La conclusione servirebbe a provare che l'identità di stati mentali e stati fisici non è necessaria e quindi, se si accetta la teoria della designazione rigida di Kripke, l'argomento degli zombies varrebbe contro l'identificazione di mente e corpo, in quanto è possibile immaginare un mondo possibile in cui i due tipi di proprietà sono distinti.

Le difficoltà di tale argomento sono intuitivamente evidenti, entrambe le premesse sono discutibili: le intuizioni su di esse divergono notevolmente. L'aspetto interessante del dibattito sulla validità dell'argomento è probabilmente quello legato alla seconda premessa, ovvero se tutto ciò che è concepibile sia da intendersi come possibile.

Quello che preme segnalare è che tale linea argomentativa ha molte analogie con il rapporto tra pensare un oggetto nell'intelletto e pensarlo anche in realtà, come si vede nell'analisi di Lewis¹⁰ dell'argomento ontologico. Lewis interpreta la nostra terza premessa proprio in termini di nesso tra possibile e concepibile, vediamo come. In generale, Lewis segue una interpretazione modale del ragionamento di Anselmo e propone di considerare diverse riduzioni che consentono di sostituire il ragionamento modale con il ragionamento usuale applicato però a oggetti possibili; quindi valuta la correttezza degli argomenti ottenuti mediante le varie riduzioni. La nostra terza premessa viene presentata da Lewis nel modo seguente:

(L) "Tutto ciò che esiste nell'intelletto *può* essere concepito esistere in realtà"

Lewis afferma esplicitamente che il modo in cui va inteso questo senso di possibilità è la nozione di concepibilità e il nesso tra concepibilità e possibilità è articolato mediante l'apparato dei mondi possibili nel

¹⁰ Si veda Lewis, 1970.

modo seguente: “[...] dire che qualcosa può essere concepito esistere in realtà vuol dire che in qualche mondo concepibile, ciò esiste”¹¹.

La traduzione formale della terza premessa viene resa mediante la seguente interpretazione logica, che esplicita l’interpretazione:

(L’) “Per ogni oggetto concepibile x , esiste un mondo w tale che x esiste in w ”

Il problema di questa interpretazione, lasciando da parte per un momento il problema della natura relazionale dell’esistenza, come nota Lewis, è che per essere convinti dall’argomento ontologico occorre dimostrare che Dio esiste non solo in un qualche mondo possibile che sia concepibile, ma che esiste nel cosiddetto mondo attuale. Occorre dunque un passaggio ulteriore. Nel passaggio tra l’esistenza possibile e l’esistenza attuale, Lewis individua quindi il maggior problema dell’argomentazione.

Quello che è importante segnalare, dal nostro punto di vista, è che il problema della terza premessa dell’argomento, ovvero la relazione tra pensare Dio come oggetto nell’intelletto e pensarlo come oggetto in realtà, mostra numerose analogie con un problema che al centro di molti dibattiti di metafisica analitica, almeno dalla svolta modale in poi.

L’obiettivo comune al rapporto concepirabilità e possibilità e pensare nell’intelletto e pensare in realtà sembra essere la possibilità che l’analisi filosofica sia in grado di produrre controesempi a proprietà reali, ovvero che l’analisi concettuale possa dire qualcosa di utile degli oggetti extra-linguistici di cui vorrebbe trattare.

Il concetto di esistenza in realtà che abbiamo chiamato in causa in quest’ultima sezione aveva un significato che abbiamo considerato in astratto. Delle diverse interpretazioni formali dell’esistenza in logica, ci occupiamo più approfonditamente nel prossimo paragrafo.

¹¹Lewis, 1970.

3.4. La quarta premessa: esistenza come predicato di oggetti

L'ipotesi che l'esistenza aggiunga qualcosa al concetto di un oggetto è stata criticata nel modo più articolato da Kant nella *Critica della Ragion Pura*. Riassumendo esclusivamente nel suo aspetto linguistico, l'obiezione di Kant, afferma che l'esistenza non è un predicato che si applica a un certo oggetto. Vediamo l'interpretazione logica di tale obiezione, ovvero l'analisi di Frege¹² del concetto di esistenza.

Per Frege, i predicati che si applicano a oggetti del discorso, come “essere rosso” che si può applicare a la mela di cui intendiamo discutere, sono concetti di *primo livello*, ossia funzioni che prendono come argomenti le denotazioni degli oggetti e danno come risultato il riferimento dell'enunciato completo, ovvero il suo valore di verità, il quale può essere il vero o il falso, a seconda che il soggetto cada sotto il concetto o meno.

L'esistenza non è un concetto di primo livello, non si applica ad oggetti. Per Frege l'esistenza, il cui corrispettivo logico è dato dal quantificatore esistenziale \exists , è un concetto di *secondo livello*: è una funzione che si applica a concetti di primo livello, per produrre valori di verità.

Un'affermazione come “esistono tavoli” per Frege viene interpretata come “la classe dei tavoli non è vuota”, ossia il quantificatore esistenziale è una funzione che prende classi, estensioni di predicati, e produce valori di verità: dato un enunciato come $\exists x Px$, il quantificatore esistenziale darà vero se l'estensione del predicato P non è vuota, darà falso altrimenti.

Affermare che qualcosa esiste significa semplicemente affermare che una certa classe non è vuota, “un'affermazione di esistenza

¹² L'analisi del concetto di esistenza si trova in relazione alla versione cartesiana dell'argomento ontologico si trova in *Fondamenti dell'Aritmetica*, sez. 53.

altro non è che la negazione del numero zero” afferma Frege nei *Fondamenti dell'aritmetica*.

Quindi, in rapporto all'argomento ontologico, siccome l'esistenza è una proprietà del concetto, non dell'oggetto, “la dimostrazione ontologica dell'esistenza di Dio non consegue il fine desiderato”¹³. Affermare che un ente di cui non si può pensare nulla di maggiore esiste, significa per Frege affermare che la proprietà di essere tale ente non è vuota. Il punto è che non possiamo inferire che tale ente esista solo in virtù della sua definizione, in quanto l'esistenza non è una proprietà che si possa aggiungere alle altre proprietà di tale oggetto. Il meccanismo che ci fa pensare qualcosa di più grande dell'essere di cui non si può pensare nulla di più grande viene quindi bloccato.

Il concetto di esistenza di Frege dipende da una proprietà, si fanno cioè affermazioni di esistenza della forma “esistono x che hanno la proprietà P ”, come ad esempio “esistono x tali che sono tavoli” o “esistono x che sono esseri di cui non si può pensare nulla di più grande”.

Il linguaggio della logica dei predicati consente tuttavia di esprimere un concetto di esistenza indipendente dalla particolare proprietà di un oggetto: è possibile interpretare enunciati come “ x esiste”. La celebre definizione di Quine *essere è essere il valore di una variabile vincolata*¹⁴ interpreta affermazioni del tipo “ a esiste” come $\exists x (a = x)$: il significato di tale formula è che c 'è un oggetto nel dominio del discorso che rende vera la formula $a = x$, quindi c 'è un oggetto che fornisce la denotazione, il valore, di x e che fornisce un'istanza concreta per il nome a .

Questa nozione di esistenza consente di riproporre argomenti analoghi a quelli sulla natura dei generi sommi già presenti nella metafisica di Aristotele. Ad esempio, la definizione di Quine implica

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Si veda Quine, 1963.

che ogni oggetto debba essere considerato come esistente. Il concetto definito dalla formula di Quine è infatti più vicino alla nozione di *essere* che di *esistere*. Dalla definizione quineiana, possiamo dedurre che “ogni cosa è”: la formula $\exists x (a = x)$ implica logicamente $\forall y \exists x (x = y)$, quindi non si può parlare di oggetti che non sono, non si può dire di un oggetto, usando un nome a , “ a non è”, ma solo “ a non è P ”, a non ha una certa proprietà.

Argomenti di questo tipo sono stati spesso usati per mostrare come la formalizzazione del linguaggio data dalla logica dei predicati sia implicito un impegno ontologico: si assume che tutti gli oggetti ai quali i nomi possano riferirsi siano oggetti *esistenti*, una volta che un termine singolare si riferisce a un oggetto del dominio, quell'oggetto va considerato come esistente, non ci sono distinzioni tra tipi di oggetti, come ad esempio nell'ontologia di Meinong.

Un modo per arricchire la logica dei predicati mediante l'introduzione di un predicato di esistenza e poter parlare di oggetti che esistono come di oggetti che non esistono è dato dalle cosiddette *logiche libere*, nelle quali l'assunzione che i termini singolari denotino un oggetto del dominio viene abbandonata¹⁵. Il punto è semplicemente che con queste logiche si può parlare dell'oggetto cui il nome a si riferisce senza presupporlo immediatamente come esistente.

Schematizzando, l'interpretazione formale dell'esistenza in questo nuovo contesto consiste nel separare *essere* ed *esistere* mediante due formalizzazioni distinte le quali fissano due significati: l'*essere* di un oggetto è interpretato dalla definizione di Quine, mentre l'*esistere* di un oggetto viene definito mediante un predicato particolare, che si applica ad oggetti, e che chiamiamo E .

¹⁵ Si veda per esempio Bencivenga, 1986.

In questo modo, si può affermare che *ogni cosa è, ma non ogni cosa esiste*. Ad esempio si possono esprimere enunciati del tipo “ci sono cose che non esistono” mediante $\exists x \sim Ex$ ¹⁶.

Il rapporto con i concetti in gioco nell’argomento di Anselmo si può evidenziare nel modo seguente: l’esistenza nell’intelletto viene interpretata come *essere*, mentre l’esistenza in realtà viene interpretata con il predicato *E*.

Questa in sostanza l’idea della ricostruzione formale presentata da Oppenheimer e Zalta, i quali individuano il meccanismo dell’argomento nelle proprietà del rapporto tra essere ed esistere, così come nel testo anselmiano il peso della prova ricadeva sul passaggio tra esistere nell’intelletto ed esistere in realtà.

L’introduzione nel linguaggio di un predicato di esistenza è naturalmente un modo per sbarazzarsi della critica di Kant e della successiva interpretazione di Frege. Non discuterò qui la legittimità filosofica dell’uso di un predicato di esistenza, una giustificazione filosofica dovrebbe rispondere alle note obiezioni kantiane. Osserviamo solo che la formalizzazione logica mostra almeno che è possibile introdurre un tale predicato nel linguaggio logico in maniera coerente, nel senso che è possibile definire un metodo di ragionamento che chiama in causa le proprietà di tale concetto di esistenza.

Questa possibilità è interessante in rapporto alla discussione sull’argomento ontologico almeno per una ragione: l’uso dell’esistenza come predicato ha portato a cercare l’eventuale errore nell’argomento ontologico o il meccanismo del sua correttezza da altre parti, consentendo di esplorare le proprietà formali dell’inferenza tra esistere nell’intelletto ed esistere in realtà.

¹⁶ L’uso di un predicato di esistenza ha consentito tra l’altro di formulare una raffinata teoria degli oggetti, che può essere considerata uno sviluppo dell’approccio di Meinong, si veda Parsons, 1980.

3.5. Le conclusioni

La conclusione dell'argomento afferma che l'ente che soddisfa la proprietà di essere ciò di cui non si può pensare nulla di più grande esiste anche in realtà. A seconda delle interpretazioni delle premesse, la conclusione assume un significato diverso.

Le diverse ricostruzioni logiche dell'argomento comportano di fatto diversi argomenti ontologici, con diverse premesse e conclusioni, e con una diversa logica utilizzata come metodo di ragionamento. Schematizziamo due punti di vista generali che possiamo chiamare indicativamente *modale* ed *ontica*.

Per l'interpretazione modale che abbiamo visto in Lewis¹⁷, l'esistenza in realtà è interpretata come l'esistenza di Dio nel mondo attuale, e non solo in un qualche mondo possibile, richiamando l'inferenza leibniziana dalla possibilità di Dio alla sua esistenza di fatto.

Nell'interpretazione ontica, che distingue essere ed esistere, la conclusione dell'argomento dimostra l'esistenza di Dio dalla sua essenza. Tale posizione è più vicina al testo anselmiano in quanto fornisce una interpretazione del rapporto tra esistere *in intellectu* ed esistere *in re*, oltre a fornire un concetto di esistenza che sembra soddisfare le ipotesi che Anselmo implicitamente assume.

Emerge nella letteratura recente un'altra interpretazione delle premesse che tende ad esplicitare un aspetto epistemico dell'argomentazione anselmiana. Possiamo chiamare *cognitiva* tale interpretazione e ci riferiamo in particolare al lavoro di Jacqueline, che considera l'argomento ontologico logicamente scorretto basandosi appunto su un argomento cognitivo.

Torneremo su quest'ultima interpretazione dopo aver visto, un po' più da vicino, la formalizzazione dovuta a Oppenheimer e Zalta.

¹⁷ Da un punto di vista storico, la ricostruzione in logica modale dell'argomento ontologico è dovuta a Hartshorne. Si veda Hartshorne, 1961.

4. *L'autoriferimento*

Le celebre critica di Kant all'argomento ontologico si articola su un'analisi dell'esistenza. Come abbiamo visto schematizzando l'argomento anselmiano, il perno dell'argomento consiste nel poter pensare Dio come esistente anche in realtà e il fatto che qualcosa sussista anche in realtà, oltre che nell'intelletto, costituisce qualcosa di più grande, ovvero, attribuisce una caratteristica in più.

Una volta che si legittima l'uso dell'esistenza come predicato, aggirando i problemi individuati da Kant, da Frege o da Quine, è possibile investigare le ragioni della correttezza o della scorrettezza dell'argomento da altre parti.

Discutiamo una ricostruzione dell'argomento ontologico dovuta a Oppenheimer e Zalta e la scelta di questo lavoro, tra i numerosissimi presenti in letteratura, è motivata dalle seguenti ragioni. In primo luogo, la formulazione fa a meno del ragionamento modale, accogliendo quindi le critiche di Barnes. In secondo luogo, tra le diverse traduzioni formali presenti in letteratura, è quella più vicina, a nostro giudizio, al testo anselmiano. In terzo luogo, oltre all'attinenza linguistica, è la ricostruzione più vicina al procedere argomentativo di Anselmo: innanzitutto perché la prova si sviluppa come riduzione all'assurdo e inoltre perché la contraddizione che consente di concludere l'argomento è un'interpretazione piuttosto diretta della contraddizione di cui parla Anselmo. Infine, è una interpretazione filosoficamente ricca: essa contempla il problema delle descrizioni definite e della loro denotazione, il problema dell'esistenza come predicato, la distinzione tra essere nell'intelletto e in realtà; inoltre, come vedremo, introduce un problema nuovo per quanto riguarda la discussione sull'argomento ontologico: il problema della sostitutività dell'informazione in contesti epistemici. Questa interpretazione, inoltre, mostra in modo particolarmente esplicito come al cuore dell'argomento di Anselmo vi sia un fenomeno di *autoriferimento* che suggerisce, come vedremo, curiose analogie con celebri teoremi di logica matematica.

4.1. Una ricostruzione formale

La ricostruzione assume due premesse, che traduciamo per semplicità di lettura, in un linguaggio semi formale; per tutti i dettagli rimandiamo a (Oppenheimer, Zalta 1991 e 2007)¹⁸.

La logica nell'ambito della quale l'argomento viene ricostruito è una logica libera, ossia non si assume la presupposizione esistenziale data dal quantificatore \exists . Questo passaggio non è strettamente richiesto, tuttavia serve a mostrare come non sia il mero formalismo a rendere banale la prova concludendo l'esistenza di ogni cosa.

Il rapporto tra essere nell'intelletto ed essere in realtà viene, come abbiamo visto, reinterpretato come rapporto tra essere, formalizzato mediante \exists , ed esistere, formalizzato mediante un predicato E .

La proprietà che definisce Dio nel testo anselmiano viene espressa mediante la formula seguente:

$$Cx \& \sim \exists y (Gyx \& Cy)$$

la formula si legge “ x è concepibile e non c'è un y tale che y è più grande di x e y è concepibile”.

Usiamo la lettera Φ , come abbreviazione per la proprietà appena formalizzata, scriviamo cioè:

$$\Phi(x) \text{ se e solo se } Cx \& \sim \exists y (Gyx \& Cy)$$

¹⁸ Nell'articolo del 1991, la ricostruzione è più vicina al testo anselmiano, tuttavia l'argomento così ricostruito è problematico. Nel lavoro del 2007, gli autori propongono una nuova ricostruzione e dimostrano la sua correttezza e validità, le premesse sono vere nel modello. Dato che qui non intendiamo proporre un verdetto sulla validità dell'argomento ontologico, né sulla persuasività matematica della ricostruzione data – quello che preme è presentare il meccanismo dell'autoriferimento nell'argomento ontologico – tralasciamo le differenze tra le due interpretazioni o una eventuale valutazione dell'efficacia matematica di queste giustificazioni.

Possiamo quindi interpretare “ciò di cui non si può pensare nulla di più grande” mediante una descrizione definita del tipo “l’ x tale che Φ ”, in simboli $ix \Phi$, in cui lo iota “ i ” è la notazione usuale per le descrizioni definite. Le espressioni come $ix \Phi$ sono termini singolari, esse consentono di esprimere nel linguaggio formale le descrizioni definite senza problemi, cioè non è necessario eliminarle come faceva Russell: possiamo quindi avere una interpretazione del sintagma anselmiano più vicina alla sua struttura linguistica.

La prima premessa viene formulata nel modo seguente:

$$(p1): \exists x (Cx \ \& \ \sim \exists y (Gyx \ \& \ Cy))$$

Essa afferma che vi è (\exists) un ente concepibile (Cx) di cui non si può pensare nulla di più grande. Il concetto di esistenza in (p1) è quello di essere nell’intelletto, ovvero nell’interpretazione qui adottata, è il concetto di “essere”.

La premessa 2 chiama in causa il concetto di esistenza in realtà, mediante il predicato E :

$$(p2): \sim E \ i \ x \ \Phi \ \rightarrow \ \exists y (Gy \ i \ x \ \Phi \ \& \ Cy)$$

(p2) ha una lettura più complessa e afferma quanto segue: se non esiste in realtà (E) un x che soddisfa la descrizione definita Φ (ovvero se non esiste in realtà l’ente di cui non si può pensare nulla di più grande), allora

esiste nell’intelletto (\exists) un altro ente (y) che è più grande di quello che la descrizione definita menziona (cioè più grande di quell’ x) e che è concepibile.

Dalle due premesse, la dimostrazione procede utilizzando alcuni principi che governano le proprietà delle descrizioni definite i quali, come vedremo, sono al cuore del ragionamento anselmiano.

Innanzitutto, dalla premessa (p1), si può dimostrare che, se tale ente è, allora è unico. Dato che tale ente che soddisfa la descrizione Φ è unico (in simboli $\exists! x \Phi(x)$), si può usare il seguente principio:

$$(D1): \exists! x \Phi(x) \rightarrow \exists y (y = \iota x \Phi)$$

(D1) intuitivamente significa che se esiste un solo ente x che soddisfa Φ , allora possiamo introdurre nel linguaggio l'espressione " ιx che soddisfa Φ ", la quale avrà una denotazione nel nostro dominio, un valore che possiamo dare y . Possiamo cioè affermare esplicitamente " ι ente che soddisfa Φ è", in senso quineiano: c'è una variabile (y) che può essere interpretata in un oggetto del dominio che è l'oggetto che soddisfa Φ , c'è il valore di una variabile vincolata per l'oggetto dato da $\iota x \Phi$.

Ad esempio, se dimostrassimo che c'è un unico x che attualmente è re di Francia, allora potremmo dire nel nostro linguaggio " ι attuale re di Francia".

Quindi dalla premessa (p1), che afferma che c'è un ente di cui non si può pensare nulla di più grande, e dal fatto che possiamo dimostrare che tale ente è unico, utilizzando il principio (D1), possiamo inferire:

$\exists y (y = \iota x \Phi)$, vale a dire, possiamo usare una descrizione per tale oggetto; nel linguaggio anselmiano, possiamo formare il *nome* "ciò di cui non si può pensare nulla di più grande".

Occorre vedere un secondo principio per le descrizioni, il quale di fatto sarà il vero perno dell'argomento e ci consentirà di osservare il rapporto tra l'argomento anselmiano altri fenomeni di autoriferimento in logica.

$$(D2): \exists y (y = \iota x \Phi) \rightarrow \Phi(\iota x \Phi)$$

Il principio (D2) è più complesso: esso afferma che se una descrizione ha denotazione – c'è un valore per l'oggetto che soddisfa la descrizione – allora possiamo sostituire il nome dato dalla descrizione all'interno della descrizione stessa. Tale principio vale in generale, sia P una proprietà, allora possiamo dire nel nostro linguaggio che *l'oggetto che soddisfa una certa proprietà P ha la proprietà P* .

Ad esempio, se l'attuale re di Francia avesse denotazione, allora sarebbe vero che “ l'attuale re di Francia ha la proprietà di essere l'attuale re di Francia”, analogamente “il doppio di quattro ha la proprietà di essere il doppio di quattro”.

Si ottiene quindi, in particolare per (D2), sostituendo $\iota x \Phi$ in Φ stessa, la seguente:

$$(a): C \iota x \Phi \ \& \ \sim \exists y (Gy \iota x \Phi \ \& \ Cy)$$

Che chiamiamo (a) per comodità e che ricorda l'auto-applicazione di $\iota x \Phi$ in Φ . Possiamo leggere (a) nel modo seguente: “l' x di cui non si può pensare nulla di più grande è concepibile e non c'è un y tale che y è più grande dell' x di di cui non si può pensare nulla di più grande e y è concepibile”.

A questo punto si può innescare al riduzione all'assurdo. Si assume che l'ente $\iota x \Phi$ non esista in realtà: $\sim E \iota x \Phi$. Usando la premessa 2, $\sim E \iota x \Phi \rightarrow \exists y (Gy \iota x \Phi \ \& \ Cy)$, si ottiene, per *modus ponens*, che

$\exists y (Gy \iota x \Phi \ \& \ Cy)$. Ma da (a) si ottiene $\sim \exists y (Gy \iota x \Phi \ \& \ Cy)$. Si ha quindi una contraddizione tra $\exists y (Gy \iota x \Phi \ \& \ Cy)$ e $\sim \exists y (Gy \iota x \Phi \ \& \ Cy)$.

Questo passaggio ripropone in maniera piuttosto fedele la parte di argomento in cui Anselmo esplicita la contraddizione alla quale l'insipiente va incontro: c'è un y concepibile che è più grande di ciò di cui non si può pensare nulla di più grande e *non* c'è un y concepi-

bile che è più grande di ciò di cui non si può pensare nulla di più grande.

Dunque, possiamo usare l'introduzione della negazione e negare l'ipotesi della riduzione, ossia negare $\sim E \text{ } \iota x \Phi$ ottenendo $\sim \sim E \text{ } \iota x \Phi$. A questo punto, si conclude la dimostrazione per la legge della doppia negazione $E \text{ } \iota x \Phi$.

La ricostruzione dell'argomento poggia di fatto su tre perni: la distinzione tra essere ed esistere, la logica delle descrizioni, e la plausibilità delle premesse. È interessante segnalare che la critica di Kant all'uso dell'esistenza come predicato si può applicare a questa stessa dimostrazione, la quale richiede che si accetti appunto, tra le altre ipotesi, l'uso di un predicato di esistenza.

Tuttavia, il meccanismo che consente di dimostrare la conclusione è dato dalla logica delle descrizioni, in particolare dalla possibilità data da (D2) di sostituire il nome dato dalla descrizione all'interno della descrizione stessa, cioè la possibilità di sostituire la descrizione "l' x che soddisfa Φ " dentro Φ , ossia il meccanismo che consente di rivoltare la definizione di Dio su se stessa. Questo, secondo Oppenheimer e Zalta, il cuore del meccanismo anselmiano: un fenomeno di autoriferimento ben noto in logica matematica.

Nel paradosso del mentitore, "questa frase non è vera", la possibilità che l'indicale "questa" si riferisca alla frase stessa e il significato della negazione che inverte il valore di verità, innescano l'antinomia. La bivalenza non lascia altre possibilità: se ci si chiede se "questa frase è falsa" sia vera o falsa, si ottiene che essa è sia vera che falsa, cioè contraddittoria.

Nel celebre teorema di Gödel, l'autoriferimento è usato per dimostrare che ci sono proposizioni della teoria formale dell'aritmetica che non sono né dimostrabili né refutabili. Si riesce a costruire all'interno della teoria la celebre proposizione (g): " (g) non è dimostrabile", che dice di se stessa di non essere dimostrabile. In questo caso, il problema è riuscire a far sì che una proposizione aritmetica, irregi-

mentata dal linguaggio preciso della logica dei predicati, parli di sé, ossia trovare qualcosa che operi come “questa” nell’antinomia. La strategia che usa Gödel, nota come aritmetizzazione della sintassi, è una codifica aritmetica di tutte le proposizioni del linguaggio della teoria. In questo modo, siccome le proposizioni aritmetiche parlano di numeri, si può definire una proposizione che parla del numero che codifica la proposizione stessa. Gödel dimostra quindi che la teoria dell’aritmetica è incompleta, vale a dire, che ci sono proposizioni che non sono né dimostrabili né refutabili, come (g): se ci si chiede se (g) sia dimostrabile o no, un ragionamento analogo a quello del mentitore porta a concludere che non (g) non è né dimostrabile né refutabile.

Nella caso della formalizzazione che abbiamo visto dell’argomento ontologico, il meccanismo dell’autoriferimento è innescato dalla logica delle descrizioni e consente di formulare la contraddizione che conclude la riduzione all’assurdo.

4.2. L’obiezione cognitiva

Concludiamo questa presentazione segnalando una critica rivolta alla possibilità di sostituire termini all’interno di contesti particolari. Il problema della sostitutività *salva veritate* era ben noto già a Frege. Se Espero è uguale a Fosforo, allora è possibile sostituire in ogni enunciato che contiene un termine l’altro, senza mutare il valore di verità dell’enunciato: ad esempio, se “Espero è la stella del mattino” è vero, allora anche “Fosforo è la stella del mattino” dovrà essere vero.

Il principio di sostitutività perde tuttavia la sua giustificazione qualora si considerino contesti *epistemici*, ovvero contesti introdotti da enunciati come “L’insipiente crede che Fosforo sia la stella del mattino”. Dalla nostra ipotesi che Espero è Fosforo, non possiamo

più inferire, *salva veritate*, che “L’insipiente crede che Espero sia la stella del mattino”, in quanto la verità di tale affermazione dipende da quello che l’insipiente di fatto conosce.

Un argomento basato sui problemi della sostitutività in contesti epistemici è utilizzato da (Jacquette, 1997) come critica dell’argomento ontologico. Inoltre, i problemi relativi alla sostitutività del nome definito dalla proprietà anselmiana nel contesto della stessa proprietà sono discussi dagli stessi Oppenheimer e Zalta nella loro rivistazione del 2007 dell’articolo del 1991.

Utilizziamo qui un’unica categoria interpretativa, che chiamiamo obiezioni cognitive, per suggerire uno stesso problema che si incontra discutendo di sostitutività.

La formalizzazione di Jacquette prende sul serio l’idea che l’argomento debba essere presentato in un contesto *intensionale* cognitivo, vale a dire l’argomento parla di quello che si trova nella mente dell’insipiente, di quello che gli è cognitivamente accessibile. L’insipiente intende la definizione di Dio e ha un oggetto nell’intelletto che corrisponde alla descrizione, sono le premesse dell’argomento, ma ha di fatto accesso a tale oggetto *solo* mediante la definizione data da Anselmo, cioè mediante la descrizione Φ .

Interpretando la critica di Jacquette in relazione alla formalizzazione che abbiamo visto, il passaggio illegittimo è quindi quello di applicare l’oggetto denotato dalla descrizione nella descrizione stessa: se l’insipiente intende Φ “c’è un x concepibile tale che non c’è un y concepibile più grande di x ” ciò non comporta che l’insipiente debba comprendere ogni sostituzione di x con un qualunque termine, che si intende coreferenziale con tale termine, in partico-

lare con l'oggetto denotato da Φ stessa, cioè $\lambda x \Phi$ ¹⁹.

L'accesso che l'insipiente ha all'oggetto cui Φ si riferisce è dato da Φ , assumere di poter parlare di tale oggetto a prescindere da Φ , come si nota dalla sostituzione di $\lambda x \Phi$ con il suo eventuale valore, è un passaggio illegittimo da un punto di vista cognitivo. (D1) e (D2) consentono di sostituire una descrizione con un nome, la variabile y , per il valore della descrizione, assumendo implicitamente un accesso diretto all'oggetto della descrizione che cancella ogni considerazione cognitiva sul rapporto tra il soggetto e tale oggetto.

I limiti cognitivi della comprensione semantica, interpretati formalmente dai vincoli sulla possibilità di sostituire termini *salva veritate* in contesti cognitivi, costituiscono una nuova classe di argomenti per discutere della validità del ragionamento anselmiano: una volta che si cerca di descrivere il concetto di concepibile o pensabile in modo più accurato, la logica che si usa per inferire dalle premesse la conclusione deve tenere conto dei limiti cognitivi impliciti nella nozione di concepibilità.

Tuttavia, se sono i limiti cognitivi ad essere rilevanti, allora sembra esserci un problema più generale da considerare. Accettando le critiche dell'intuizionismo, che erano come abbiamo visto basate su istanze epistemiche, volendo cognitive, allora sarebbe da mettere in discussione la stessa logica usata per argomentare, la stessa legittimità dell'argomentazione per assurdo.

¹⁹ È interessante suggerire un'analogia con un caso tratto dalla linguistica, in particolare dall'analisi della complessità della sintassi delle lingue naturali. I parlanti intendono enunciati del tipo "i topi scappano" così come intendono le specificazioni del sintagma nominale mediante proposizioni relative "i topi che i gatti cacciano scappano" e "i gatti che i cani inseguono fuggono"; tuttavia questa iterazione presenta un limite di accessibilità preciso: i parlanti non considerano più grammaticale un salto ulteriore nell'annidamento di frasi relative: "i topi che i gatti che i cani fuggono cacciano scappano".

5. *Riflessioni conclusive*

Abbiamo visto come ogni affermazione coinvolta nell'argomento ontologico rimandi a discussioni fondamentali nella tradizione logica e analitica. Il problema della comprensione dei significati, il problema dello statuto degli oggetti compresi, il rapporto tra concepibilità e possibilità di un oggetto, o tra l'esistenza concettuale di un oggetto e la sua esistenza reale, l'accesso cognitivo all'oggetto definito da una proprietà, il problema della legittimità dell'autoriferimento sono tutti temi che si annidano nell'argomentazione anselmiana. Nello stesso tempo, come abbiamo suggerito attraverso alcuni esempi rappresentativi, sono temi ricorrenti nella tradizione logica e analitica.

Abbiamo accennato a grandi linee a tre declinazioni di questi problemi nel dibattito contemporaneo, che per comodità abbiamo chiamato modale, ontica e cognitiva. Abbiamo visto come esse comportino tre tipi diversi di critica alla validità dell'argomento di Anselmo, tre vie di fuga praticabili per l'insipiente: discutere il rapporto tra i mondi possibili e il mondo attuale, come propone Lewis, discutere la legittimità del rapporto tra essere ed esistere, come sosteneva Kant; infine mettere in discussione la legittimità cognitiva dell'argomento di Anselmo.

Parallelamente a queste strategie, l'insipiente può rifiutare l'argomento di Anselmo per ragioni di portata più vasta: può rifiutare il metodo di ragionamento classico e richiedere, per essere convinto, una prova costruttiva dell'esistenza di Dio, assumendo il punto di vista dell'intuizionismo.

Azzardiamo come conclusione una motivazione, una possibile risposta alla domanda sul perché il problema della validità dell'argomento di Anselmo, oggi, nella tradizione analitica, continui a riproporsi.

Le questioni sollevate dall'argomento ontologico sono di imprescindibile importanza per la filosofia analitica in quanto esse

DANIELE PORELLO

hanno a che fare con la possibilità stessa dell'analisi formale-concettuale come impresa epistemologicamente fondata.

L'analisi del linguaggio naturale mediante un formalismo logico, l'idea che la coerenza logica sia sufficiente a produrre oggetti concettuali identificabili e condivisibili, l'idea che tali oggetti concettuali possano avere una interpretazione sulla quale investire ontologicamente, sono tutti passaggi che hanno a che fare con il rapporto tra analisi linguistica e le cose di cui tale analisi intenderebbe parlare.

BIBLIOGRAFIA

Adams Robert Merrihew, *The Logical Structure of Anselm's Arguments*, «Philosophical Review», 80 (1971), 1, pp. 28-54.

Ajdukiewicz K., *On the Notion of Existence: Some Remarks Connected with the Problem of Idealism*, «Studia Philosophica», 4 (1949/1950), pp. 7-22.

Anselmo d'Aosta, *Prosologion*, a cura di L. Pozzi, Rizzoli, Milano 1992.

Bencivenga Ermanno, *Free Logics*, in D.M. Gabbay-F. Guenther (eds), *Handbook of Philosophical Logic*, Synthese Library, Reidel 1986, III, *Alternatives to Classical Logic*, pp. 373-426.

Barnes J., *The Ontological Argument*, London, Macmillan 1972.

Chalmers David, *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*, Oxford University Press, New York-Oxford 1996.

Davies Richard, *Gli Oggetti della Logica. Un Folclore della Filosofia Analitica*, Mimesis, Milano 2009.

Dummett Michael, *The Logical Basis of Metaphysics*, Harvard University Press, Cambridge Mass 1991.

Forgie J., William, Frege's Objection to the Ontological Argument, «Noûs», 6, 3, pp. 251-265.

Frege G. *The Foundations of Arithmetic*, trans. by J. L. Austin, New York 1960, trad. it. in *Logica e aritmetica*, a cura di C. Mangione, Boringhieri, Torino 1965.

Frege G., *Über Sinn und Bedeutung*, «Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik», 100 (1892), pp. 25-50, trad. it. in *Senso, funzione e concetto*, a cura di C. Penco e E. Picardi, Laterza, Roma 2001.

Harrison Jonathan, *The Impossibility of 'Possible' Worlds*, «Philosophy», 74 (1999), 287, pp. 5-28.

Hartshorne Charles, *The Formal Validity and Real Significance of the Ontological Argument*, «Philosophical Review», 53 (1944), 3, pp. 225-245.

DANIELE PORELLO

Hartshorne Charles, *The Logic of the Ontological Argument*, «Journal of Philosophy», 58 (1961), 17, pp. 471-473.

Henry Desmond P., *Logic of Saint Anselm*, Oxford University Press, Oxford 1967

Heyting Arend, *Intuitionism: An Introduction* (1956), North-Holland, Amsterdam 1971³.

Hochberg Herbert, *St. Anselm's Ontological Argument and Russell's Theory of Description*, «New Scholasticism», 33 (1959), pp. 319-330.

Jacquette Dale, *Conceivability, Intensionality, and the Logic of Anselm's Modal Argument for the Existence of God*, «International Journal for Philosophy of Religion», 42 (1997), 3, pp. 163-173.

Kripke S., *Naming and Necessity*, Harvard University Press, Cambridge 1980, trad. it. di Marco Santambrogio, *Nome e Necessità*, Bollati Boringhieri, 2003.

Lejewski Czeslaw, *Logic and Existence*, «British Journal for the Philosophy of Science», 5 (1954), pp. 104-119.

Lewis David, *Anselm and Actuality*, «Nous», 4 (1970), 2, pp. 475-488.

Malcolm Norman, *Anselm's Ontological Arguments*, «Philosophical Review», 69 (1960), 1, pp. 41-62.

McGrath P.J., *The Refutation of the Ontological Argument*, «Philosophical Quarterly» 40 (1990), 159, pp. 195-212.

Millican Peter, *The One Fatal Flaw in Anselm's Argument*, «Mind», 113 (2007), pp. 437-476.

Nelson John O., *Modal Logic and the Ontological Proof for God's Existence*, «The Review of Metaphysics» 17 (1963), 2, pp. 235-242.

Oppenheimer Paul E. - Edward N. Zalta, *On the Logic of the Ontological Argument*, «Philosophical Perspectives», 5 (1991), pp. 509-529.

Oppenheimer Paul E. - Edward N. Zalta, *Reflections on the Logic of the Ontological Argument*, «Studia Neoscholastica», 4 (2007), 1, pp. 28-35.

Parsons T., *Prolegomenon to Meinongian Semantics*, «Journal of Philosophy», LXXI (1974), pp. 561-580.

Parsons T., *Nonexistent Objects*, Yale University Press, New Haven 1980.

LA NECESSITÀ DI UN'ISOLA

Plantinga Alvin, *The Ontological Argument: From St. Anselm to Contemporary Philosophers*, MacMillan, London 1968.

Picardi E. *La Chimica dei Concetti. Linguaggio, logica, psicologia 1878 -1927*, Il Mulino, Bologna 1994.

Quine W.V.O., *On What there is*, in Id., *From a Logical Point of View*, Harper and Row, New York 1963, pp. 1-19.

Russell Bertrand, *On Denoting*, «Mind», 14, pp. 479-493.

Stone Jim, *Anselm's Proof*, «Philosophical Studies», 57, (1989), 1, pp. 79-94.

Timossi Roberto Giovanni, *Prove Logiche dell'Esistenza di Dio Da Anselmo d'Aosta a Kurt Gödel. Storia Critica degli argomenti ontologici*. Marietti, Genova 2005.

Uckelman Sara L., *The Reception of Saint Anselm Logic in the 20th and 21st Centuries*, in G. Gasper - I. Logan (eds), *Proceedings of the Saint Anselm of Canterbury And His Legacy Conference*, 2010.

Van Inwagen Peter, *Ontological Arguments*, «Nous», 11 (1977), 4, pp. 375-395.

Viger Christopher, *St. Anselm's Ontological Argument Succumbs to Russell's Paradox*, «International Journal for Philosophy of Religion», 52 (2002), 3, pp. 123-128.

Wittgenstein L., *Tractatus Logico-Philosophicus*, Kegan Paul, London 1922.

